

Análisis jurisprudencial del vicio de incompetencia del constituyente derivado en Colombia y Venezuela (2003- 2017)

Jurisprudencial analysis of the defect of incompetence of the derived constituent in Colombia and Venezuela (2003-2017)

Raul Pino Cortes¹

Introducción

En Latinoamérica se instituyen Tribunales Constitucionales como en Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Guatemala y Chile. En Venezuela está el Tribunal Supremo de Justicia, el cual mediante la Sala Constitucional ejerce el control constitucional de las normas con rango de ley que coliden con la Constitución.

En Colombia, la actual Constitución expedida en el año 1991, mediante su Artículo 241, estableció las competencias de la Corte Constitucional. En efecto, la Corte Constitucional de Colombia, en el examen de constitucionalidad de la Ley 797 de 2003, a través de la cual se convocó un referendo para reformar la Constitución Política de Colombia; profirió la sentencia C-551 de 2003 en la que se introdujo la tesis de que el control constitucional se extiende a la determinación de la competencia del poder constituyente derivado, para saber si tiene la facultad de sustituir la Constitución, ya que el poder o competencia de reforma de la Carta se contrae a la introducción y a cambios en cualquier texto de la Constitución pero que, sin embargo, esos cambios no impliquen en manera alguna la sustitución de la Constitución o su derogación.

En Venezuela, con la Carta Magna de 1999, mediante el Artículo 266, numeral 1º, se estableció que el Tribunal Supremo de Justicia tiene la atribución de ejercer la jurisdicción constitucional conforme al Título VIII de dicha Constitución. En efecto, el Artículo 336 prescribe las atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. La Constitución de Venezuela, de acuerdo con lo que se observa en su normativa, está enmarcada dentro de las principales tendencias de control constitucional, a través de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con la característica de que ésta es independiente en su funcionamiento como órgano de control constitucional y que es el último interprete de la Constitución, con efectos vinculantes de las sentencias que sean expedidas en ejercicio de esa competencia. En ese orden, también tiene la potestad de revisar los actos de enmienda y reforma de la Constitución regulados a través de los Artículos 340 y 345 e interpretar si están conforme a la Carta política.

¹ Admisión: 03-09-2019 Aceptado: 13-12-2019

Abogado. Magister Scientiarum en Ciencia Política y Derecho Público, Mención Derecho Público. Correo electrónico: raulpinocortes@yahoo.es